

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

SUN'IY INTELLEKTNING BOSHQARUVIDA: IMKONIYATLAR VA XATARLAR

XASANOVA VAZIRA XAMIDJANOVNA

TDTTrU, o'zbek (rus) tili kafedrası mudiri

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining biznes boshqaruvidagi imkoniyatlari va ular bilan bog'liq xatarlar tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellektning turli modellari va xizmatlaridan foydalanish bo'yicha to'plangan jahon tajribasiva amaliyoti tizimlashtirildi, turli biznes jarayonlarida neyron tarmoqlardan foydalanishning ijobiy va salbiy oqibatlari aniqlandi. Turli xil biznes sohalarida sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etish natijalarini tushunish, bu esa sun'iy intellekt tizimlarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, biznes boshqaruvi, avtomatlashtirish, xatarlar, imkoniyatlar, raqamli transformatsiya.

Аннотация: В статье анализируются возможности и риски, связанные с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) в управлении бизнесом. Также был систематизирован накопленный мировой опыт и практика использования различных моделей и сервисов искусственного интеллекта, а также выявлены положительные и отрицательные последствия использования нейронных сетей в различных бизнес-процессах. Изучение результатов внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса, в котором анализируются основные направления дальнейшего развития систем искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, управление бизнесом, автоматизация, риски, возможности, цифровая трансформация.

Abstract: In this article, the opportunities of artificial intelligence (AI) technologies in business management and the associated risks will be analyzed. Additionally, the global experience and practices related to the use of various AI models and services have been systematized. The positive and negative consequences of using neural networks in different business processes have been identified. Understanding the outcomes of implementing AI algorithms in various business sectors is crucial, as it helps to analyze the main directions for the further development of AI systems.

Keywords: artificial intelligence, business management, automation, risks, opportunities, digital transformation.

KIRISH: XXI asrda insoniyatning aqlli mashina yaratish haqidagi azaliy orzusi amalga oshmoqda, agar u barcha muammolarni hal qilmasa, insonning sodiq yordamchisiga aylanadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, 2023 yilga kelib sun'iy intellekt elementlari barcha yangi dasturiy mahsulotlar va xizmatlarda mavjud bo'ladi [1]. Sun'iy intellekt dunyodagi kompaniyalarning 1/3 qismidan ko'prog'i tomonidan investitsiyalar uchun ustuvor yo'nalishga aylanadi va global yalpi ichki mahsulot (YalM) o'sishi uchun asos bo'ladi [2, 3, 4].

Insonlar tomonidan ko'p vaqt sarflash orqali bajariladigan vazifalarni sun'iy intellekt bir necha soniya ichida bajarishi mumkin. Bugungi kunda sun'iy intellekt yordamida ular bank hisob raqamlarini ochishlari va xaridlarni o'n barobar tezroq amalga oshirishlari, yangi dori-darmonlarni ishlab chiqishlari, fond bozoriga sarmoya kiritishlari va parvoznig kechikish vaqtini daqiqalargacha aniqlik bilan aniqlashlari mumkin. Sun'iy intellekt "yangi elektr" deb ataladi: u butun biznes sohalarini o'zgartiradi va kelajakda u butun sivilizatsiya qiyofasini o'zgartirishi mumkin.

ASOSIY QISM: Techtargеt.com professional media-resursiga ko'ra, sun'iy intellekt – bu texnologiyalarning intellektual faoliyatga taqlid qilish, masalan, axborot va berilgan

qoidalaridan o'rganish, mantiqiy xulosalar chiqarish va o'z qarorlarini to'g'rilash qobiliyatidir. Sun'iy intellekt ekspert tizimlarini yaratish, tabiiy til ma'lumotlarini qayta ishlash, nutqni aniqlash va mashinani ko'rish hamda boshqalar uchun ishlatiladi [2] Yuqorida aytilganlar bilan bog'liq holda, mazkur yo'nalishda tadqiqotlar olib borish yanada dolzarbdir. Shu sababli biznesning turli sohalarida yuqori intellektual yechimlardan foydalanish natijalarini tahlil qilish va biznes jarayonlariga sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. L.I. Arxipov, V.N. Babich va Ye.A. Kirillova tadqiqotlarida oxirgi 30 yil ichida insoniyat tomonidan yaratilgan ma'lumotlar hajmi avvalgi 3 ming yillikdagi hajmga teng va tez sur'atlarda o'sishda davom etmoqda hamda shu tariqa sun'iy intellektdan foydalanmasdan samaraga erishish mumkin bo'lmagan ulkan ma'lumotlar massivlarini (Big Data) hosil qilishi yetarlicha yoritib berilgan [2, 3]. N.V. Gorodnova tomonidan sun'iy intellekt algoritmlarini inson hayotiga qo'shimcha imkoniyatlarga ega yordamchi sifatida kiritish bunday integratsiyaning asosiy ustunligini olish imkonini bermishm – bu nafaqat qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish, balki ularning sifatini sezilarli darajada yaxshilashga olib kelishi asoslangan [5]. V.V.Jilin, O.A. Safaryanlarning tadqiqotlarida bugungi kunda kompaniyalarning 37 foizi algoritmik xizmatlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishi, bu kelajakda yangi yuqori intellektli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari doimiy ravishda oshib borishidan dalolat berishi yoritib o'tilgan [6]. L.I. Arxipov tomonidan 2018 yilda dunyoda Big Data va biznes-analitika xizmatlaridan foydalanishdan tushgan daromad hajmi 168,8 milliard AQSh dollarini tashkil etishi, prognozga ko'ra, 2022 yil oxiriga bu ko'rsatkich 274,3 milliard AQSh dollaridan oshishi tahlillar asosida yoritib berilgan [2]. Bugungi kunda biznes sohasida qo'llaniladigan sun'iy intellekt xizmatlarining asosini onlayn-do'konlar va virtual yordamchilarning (masalan, Alex, Cortan va Siri) sun'iy intellekt bo'yicha tavsiyalari tashkil etadi [7].

O'zbekiston banklarida sunniy intellektdan foydalanish darajasi

Sun'iy intellekt qo'llanilayotgan sohalar tahlili

Tibbiyot 20% – Diagnostika: SI tibbiy tasvirlarni (rentgen, KT, MRT) tahlil qilish orqali kasalliklarni aniqlashda yordam beradi. Shifokorlarga yordam: IBM Watson Health va Google DeepMind kabi SI tizimlari ma'lumotlar asosida davolash rejalarini taklif qiladi. Farmasevtika: Yangi dori vositalarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholashda qo'llaniladi. **Moliya 15%** – Xavflarni tahlil qilish: Kredit berishda mijozlarning moliyaviy holatini baholash. Firibgarlikni aniqlash: Banklar va sug'urta kompaniyalari qalloblik sxemalarini SI yordamida aniqlaydi. Investitsiya tahlili: Birja bozorini prognozlashtirish va avtomatlashtirilgan savdo strategiyalarini yaratish. **Sanoat 18%** – Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish: Robotlar va SIga asoslangan tizimlar zavodlarda ish jarayonlarini nazorat qiladi. Sifat nazorati: Kamera va sensorlar orqali mahsulotlarning xatolarini aniqlaydi. Prognozlashtirish: Uskunalardagi nosozliklarni oldindan aniqlash va texnik xizmat ko'rsatishni optimallashtirish. **Transport 12%**– Avtonom transport vositalari: Tesla, Waymo kabi kompaniyalar bepilot mashinasozlikda SI dan foydalanmoqda. Yo'l harakatini optimallashtirish: Navigatsiya tizimlarida (Google Maps, Waze) SI yo'l tirbandliklarini tahlil qiladi. Logistika: Amazon va DHL kabi kompaniyalar SI yordamida yuk tashishni optimallashtiradi. **Savdo va marketing 14%** – Personallashtirilgan reklama: Google, Facebook va Amazon kabi kompaniyalar SI yordamida foydalanuvchilarga mos reklama namoyish qiladi. Mijozlar xulqini tahlil qilish: Xarid qilish tendensiyalari va talablarni oldindan aniqlash. Chat-botlar: Onlayn do'konlarda avtomatik mijozlarga xizmat ko'rsatish. **Qishloq xo'jaligi 10%** – Hosildorlikni tahlil qilish: Dronlar va sensorlar yerni o'rganib, hosildorlik prognozini beradi. Zararkunandalarni aniqlash: SI yordamida qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi kurash avtomatlashtiriladi. Sug'orish va resurslarni boshqarish: Intellektual tizimlar suv tejamkorligiga erishishga yordam beradi. **Axborot texnologiyalari 11%** – Kiberxavfsizlik: SI dasturlari hakerlik hujumlarini oldindan aniqlash va tahlil qilishda foydalaniladi. Ovoz va tasvirni tanish: Siri, Alexa, Google Assistant kabi yordamchilar SIga asoslangan. Tabiiy tilni ishlov berish: Matn va ovozga asoslangan tarjimon va yozuv yordamchilari. Shuningdek, davlat tomonidan SI ni amaliyotga joriy etish uchun texnoparklar va innovatsion loyihalar ko'plab tashkil etilgan. O'zbekistonda bundan tashqari, sun'iy intellektni iqtisodiyotga integratsiyalashtirish bo'yicha xalqaro hamkorlik orqali rivojlanishni davom ettirish uchun muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR: XXI asrning innovatsion raqamli texnologiyalarini rivojlantirish jarayoni biznesni boshqarish samaradorligini oshirish uchun avtomatlashtirish, aniqlik va boshqa imkoniyatlar mavjudligi orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt algoritmlari turli biznes jarayonlarida qo'llaniladi, chunki ular muayyan individual resurslardan maqsadli foydalanish orqali ba'zi tizimli qarama-qarshiliklar va ziddiyatlarni bartaraf etishga yordam beradi. Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, mazkur tadqiqotda zamonaviy biznes, texnologiya, servis sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanayotganligi haqidagi asosiy xulosaga kelindi. Kelajakda robot komplekslari va sun'iy intellekt algoritmlari inson uchun raqib emas, balki sherik bo'lishi kerakligi haqidagi gipotezani shakllantirish imkonini berdi. Shunday qilib, sun'iy intellekt sohasidagi texnologik yutuq hozirda kuzatilayotgan global iqtisodiy tanazzul muammosiga yechim bo'ladi.

REFERENCES:

1. Шкор О.Н., Севзюк Ч.А. Искусственный интеллект в Digital-маркетинге // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – с. 38-41.

2. Архипов Л.И. Большие данные и искусственный интеллект в бизнесе: развитие и регулирование // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – с. 122- 127.
3. Бабич В.Н., Кириллова Е.А. Обзор отдельных вопросов и области больших данных и искусственного интеллект. - М.: ФКУ «ГИАЦ МВД России, 2019. – 148 с.
4. Alizada A.V., Muradli V.A. Information and artificial intelligence // Булатовские чтения. – 2020. – р. 37-38.
5. Городнова Н.В. Применение искусственного интеллекта в экономической дипломатии и международной торговле // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – № 2. – doi: 10.18334/vines.11.2.112214.
6. Жилин В.В., Сафарьян О.А. Искусственный интеллект в системах хранения данных // Вестник Донского государственного технического университета. – 2020. – № 2. – с. 196-200. – doi: 10.23947/1992-5980-2020-20-2-196-200.
7. Бухтиярова Т.И. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Бизнес и общество. – 2019. – № 1(21). – с. 22.
8. Суюнова Д.Д. Корпоративное управление в акционерных обществах: пути использования цифровых технологий для улучшения управления //Европейский журнал исследований, развития и устойчивого развития (EJRDS), доступен онлайн по адресу: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 № 09. Сентябрь 2023 г. ISSN: 2660-5570.
9. Суюнова Д.Д. Научные взгляды на проблему использования цифровых технологий в повышении эффективности корпоративного управления. Научный электронный журнал экономического распространения и анализа, 31 июля 2024 г. <https://e-ITT.uz/index.php/eitt/article/view/1472/1379>.
10. Суюнова Д.Д. Научный подход к вопросу повышения эффективности корпоративного управления на основе использования цифровых технологий. (Актуальные проблемы развития бизнеса и предпринимательства в контексте цифровой экономики, международная научно-практическая конференция, 23 декабря 2022 г.)
11. Суюнова Д.Д. Научно-теоретический подход к реализации цифровой трансформации внедрения корпоративного управления в акционерных обществах. (Актуальные проблемы развития бизнеса и предприимчивости в условиях цифровой экономики, международная научно-практическая конференция, 23 декабря 2022 г.).
12. Суюнова Д.Д. Анализ состояния внедрения и развития цифровой экономики в Узбекистане. (Цифровая трансформация в бизнесе и экономике, международная научно-практическая конференция, 21 июня 2023 г.).
13. Суюнова Д.Д. Пути использования автоматизированной информационной системы управления в обеспечении эффективности корпоративного управления. (Цифровая трансформация в бизнесе и экономике, международная научно-практическая конференция, 21 июня 2023 г.).
13. Суюнова Д.Д. Использование цифровых технологий в совершенствовании корпоративного управления. (Цифровая трансформация в бизнесе и экономике, международная научно-практическая конференция, январь 2024 г.).